

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

ELISA C. TAPALES, Dev. Ed. D.

Instructor III

Cebu Technological University - Moalboal Campus
Cebu South, Region 7, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20039561

AI sa Makabagong Pagtuturo

Sa silid-aralan ng makabagong panahon,
May liwanag at pag-asa ang hatid ng makinang marunong;
Hindi man tao na may pakiramdam, may dunong na tangan,
Artificial Intelligence ang katuwang sa bawat aral na dinadaan.

Sa pisara'y di lang gumuguhit at naiinip,
Kundi datos at ideyang mabilis sumisilip;
Mga tanong na dati'y hirap intindihin at sagutin,
Ngayo'y kayang himayin, hanggat unti-unting linawin.

Sa bawat pindot ng daliri, mundo'y nabubuksan,
Mga aral ay tila abot-kamay ang nalalman;
Larawan, mga bidyo, at tunog na malinaw,
Sa isip ng mag-aaral ay agad sumisibol ang natatanging ilaw.

Ngunit sa likod nitong napaka talinong makina,
May mga tanong na dapat ding pagnilayan ng madla;
Hanggang saan kaya ang dapat nitong nakasaklaw,
At ano ang papel ng gurong may tunay na gabay and tanaw?

Hindi mapapalitan ang pusong gusting magtuturo,
Ang malasakit at tiyaga na walang kapalit na ginto;
Ang bawat payo, haplos, sa mga bata lalo na ang paggabay,
Ay higit pa sa algorithm na walang damdaming taglay.

Sa paggamit at pagtuklas ng AI, dapat ay wasto,
Hindi maging daan tungo sa paglimot sa prinsipyo;
Katotohanan at dangal ay dapat manaig at magingningning,
Sa gitna ng inobasyong mabilis sumibol at umigting.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Sa educkasyong pananaliksik, ito'y katuwang na tunay,
Sa pagbuo ng ideya'y nagbibigay-linaw at himpay;
Ngunit ang pag-iisip ay huwag ipasa,
Sapagkat doon nahuhubog ang talinong may saysay at kusa.

Sa pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral sa klase,
AI'y nagiging tulay na may kakayahang magbalanse;
May tulong sa nahuhuli at hamon sa magaling,
Upang lahat ay sabay-sabay na umasenso at umalingawngaw ang galing.

Ngunit may panganib ding kaakibat ang paggamit nito,
AN paglubog ng isip na minsay nakikita rito;
Kapag sariling sipag at tiyaga ay tuluyang nawala,
Pagkatuto'y mababaw, tila hungkag na bula.

Kaya't balanse ang dapat pairalin,
Teknolohiya't pagkatao'y pag-isahin;
Sa bawat aral na ating binubuo,
Pagpapahalaga sa tao'y laging isentro.

Sa guro pa rin ang huling kapasyahan,
Kung paano gagamitin ang makabagong kasangkapan;
Siya ang ilaw na hindi kukupas kailanman,
Sa puso ng bawat batang naghahanap ng kaalaman.

Sa hinaharap na ating patutunguhan,
AI at edukasyon ay maglalakbay nang magkaugnay;
Ngunit tandaan sa bawat hakbang at yugto,
Ang edukasyon ay puso, AI ang dugo ngunit ang tao ang sentro.